

La Plataforma Tecnológica Española de la Carretera: trabajando para la carretera del futuro

Jacobo DÍAZ PINEDA

Rodolfo SÁENZ DE UGARTE CORRES

Juan José POTTI CUERVO

Alberto MANSILLA GALLO

Pablo SÁEZ VILLAR

José Francisco PAPÍ FERRANDO

Presidente
 Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) (Madrid)
Vicepresidente
 Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) (Madrid)
Vicepresidente
 Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) (Madrid)
Secretario
 Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) (Madrid)
Tesorero
 Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) (Madrid)
Director Gerente
 Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) (Madrid)

¿POR QUÉ UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA CARRETERA?

El lanzamiento de la nueva *Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)* con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación tiene como objetivo fundamental poner en marcha un foro de encuentro para todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa con un papel relevante en el fomento del empleo, la competitividad y el crecimiento en el sector de las infraestructuras viarias españolas (Figura 1).

España es líder mundial en construcción y explotación de carreteras, contando asimismo con empresas de primer nivel internacional en el sector de la movilidad inteligente. Al mismo tiempo, la tecnología española de carreteras es una de las más avanzadas del mundo.

Sin embargo, el sector español de la carretera agrupa a empresas, centros tecnológicos, organismos públicos de investigación y universidades que en su mayor parte no explotan al máximo su potencial tecnológico (Figura 2). Uno de los factores que contribuyen a esta falta de optimi-

zación de la capacidad tecnológica existente radica precisamente en la falta de un intercambio fluido de información y experiencias (a escala nacional e internacional) entre los agentes privados y públicos del sector, muchos de los cuales son actores de primer nivel que *hacen la guerra por su cuenta* y no se benefician de la existencia de un foro que promueva la cooperación entre todos ellos.

Por otra parte, el sector cuenta con plataformas empresariales que realizan las labores habituales del asociacionismo, prestando servicios a sus miembros y asegurando una interlocución con las Administraciones del Estado. Ahora bien, se constata la ausencia de una plataforma transversal que coordine el intercambio de información y las discusiones a nivel tecnológico.

Por otro lado, la PTC viene a equiparar a la carretera a los otros sectores del transporte, que ya cuentan con Plataformas Tecnológicas en funcionamiento desde hace algunos años. Al tiempo, la PTC va a fomentar la cooperación y el diálogo con las otras Plataformas Tecnológicas que reciben el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación y que guardan una relación directa con las infraestructuras viarias. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:

- PT de la Construcción (PTEC)
- PT para el Sector de Componentes de Automoción (SERTEC) (la nueva M2F)
- PT de Logística integral (LOGISTOP) y
- PT de Redes Eléctricas (FUTURED)

La iniciativa de crear la PTC parte de un grupo promotor constituido por la Asociación Española de la

Figura 1. Imagen corporativa de la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)

Carretera (AEC), la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA), la Asociación Nacional de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA) y la Fundación CIDAUT, el cual recibió el apoyo adicional de 37 organizaciones de cara a plantear la necesidad al Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). El MICINN confirmó su apoyo a la nueva organización el pasado mes de diciembre de 2009.

FINES Y ACTIVIDADES DE LA PTC

La PTC persigue los siguientes fines:

- Generar una visión estratégica de las actividades tecnológicas en el sector de la carretera.
- Estimular la cooperación interempresarial, optimizando las inversiones en I+D+i realizadas y fomentando el montaje de proyectos de I+D+i.
- Definir orientaciones y prioridades de I+D+i en el área, en cooperación con organismos nacionales e internacionales.
- Fomentar la difusión de conocimientos y el intercambio de buenas prácticas entre los agentes del sistema *ciencia-tecnología-empresa* ligado al sector de la carretera.

El sector de la carretera en España afronta cada día importantes retos tecnológicos para el futuro viario, en particular los relativos a:

- La seguridad vial
- El medio ambiente
- La gestión eficaz de las carreteras al servicio del ciudadano y

Figura 2. El Sector de las Infraestructuras Viarias en España

Figura 3. Las actividades de la PTC

- La financiación y la fiscalidad de las redes viarias

Para contribuir a responder a los mismos, la PTC desarrolla las siguientes líneas de trabajo (Figura 3):

- Gestión de una Secretaría Técnica, responsable de dinamizar los trabajos de la Plataforma.
- Organización periódica de Jornadas Técnicas.
- Gestión de 6 Foros de Trabajo temáticos, con el objeto de intercambiar información y fomentar la detección de necesidades de I+D+i.

Paneles LPT de mensaje variable

Los paneles LPT (Low Power Technology) de mensaje variable son una aportación tecnológica I+D+i del Grupo Postigo a la seguridad vial, en el marco de las políticas mundiales de ahorro energético y sostenibilidad.

Su bajo consumo de energía es inferior a 500 W en un panel 64x64 con mensaje de mayor número de leds encendidos.

Menos Consumo + Vida

- Reducen más del 80% el consumo de energía.
- Requieren acometidas sencillas y secciones mínimas de cable.
- Ahorran inversión económica en instalación, operatividad y mantenimiento.
- Permiten alimentación autónoma con energías renovables.
- Contribuyen a disminuir las emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- Proporcionan alta eficiencia y alargan la vida de los leds (100.000h = 11 años).
- Disponen de Certificado para Mercado CE en la norma europea EN12966, que incluye recomendaciones para la selección de paneles con criterios de eficiencia energética.

GRUPO
POSTIGO

www.grupo-postigo.es

ALBA ELECTRÓNICA

www.albaelectronica.com

Figura 4. La estructura de la PTC

- Elaboración y difusión pública de recomendaciones de I+D+i en España y ante las instituciones y foros tecnológicos de la Unión Europea.
- Fomento del montaje de proyectos de I+D y la cooperación interempresarial en el seno de la Plataforma.

LA ESTRUCTURA DE LA PTC

La Asamblea se compone de todas las organizaciones participantes en la Plataforma. Sus funciones son la aprobación de los Estatutos y del presupuesto, la elección del Consejo Gestor y el diseño de las directrices generales y orientaciones de trabajo de la PTC (Figura 4).

El Consejo Gestor se ocupa de definir y supervisar el programa de trabajo de la Plataforma. Es elegido por

Figura 5. Foros de Trabajo de la PTC

la Asamblea y su mandato dura dos años. El Consejo Gestor elige a un Presidente de entre sus miembros, quien es responsable de la máxima representación de la Plataforma.

La Secretaría Técnica, con sede en Madrid, se ocupa de la gestión diaria de las actividades de la PTC.

Los Foros de Trabajo son la instancia fundamental del trabajo de la PTC, el lugar donde

realmente se produce el necesario intercambio de información y la detección de necesidades y prioridades de I+D+i (ver Figura 5). Cada Foro de Trabajo es liderado por un Presidente, quien es responsable de la máxima representación del Foro, y un *Secretario*, quien se ocupa de la gestión de los trabajos del Foro. Por lo general, las reuniones se celebran con una periodicidad trimestral.

CONCLUSIONES

La PTC nace con la vocación de convertirse en una plataforma abierta y con carácter integrador que desempeñe una labor de foro de diálogo y vigilancia tecnológica al servicio del sector. En este sentido, la PTC está aceptando la participación de cualquier agente del sector que lo solicite y comprometa una dedicación mínima a los trabajos de la Plataforma.

Desde la PTC creemos que hay una oportunidad extraordinaria para impulsar y promover la vertiente tecnológica de la industria española de carreteras. Trabajar en esa dirección puede contribuir enormemente a cerrar el círculo y convertir a España en la referencia mundial para la definición de la carretera del futuro.

Ya estamos apostando por ello.